

Cultura organizacional como un factor en la productividad laboral de los trabajadores de la Universidad Politécnica de Atlautla.

A. Alonso Reyes^{1*}, J.L. Marín Villanueva¹

¹Departamento de Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial, Universidad Politécnica de Atlautla, Carretera Atlautla-Ozumba No. 12, Barrio San Jacinto, Municipio Atlautla, Estado de México, C.P.56970.

*lic.luismarin1@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

El presente trabajo se efectuó bajo la perspectiva de una cultura organizacional deficiente que afecta la productividad laboral de los trabajadores de la Universidad Politécnica de Atlautla; con este supuesto se formuló el siguiente objetivo: evaluar la relación que existe entre cultura organizacional y productividad para identificar los factores que influyen en el desempeño de los trabajadores de la Universidad Politécnica de Atlautla durante el año 2018-2-2019. La muestra poblacional estuvo constituida por 60 trabajadores, entre; altos mandos y medios mandos. Se utilizó una metodología mixta (cualitativa, descriptiva y cuantitativa) de nivel correlacional, se aplicó un diseño no experimental de corte transversal. El resultado de Pearson evidenció que existe: una relación positiva directa entre las variantes de estudio de 0.894, con un coeficiente Alfa Cronbach fiable de 0.939 el cual revela que la cultura organizacional influye directamente en la productividad laboral de los trabajadores de la institución antes mencionada.

Palabras clave: Cultura organizacional, productividad, desempeño y correlación.

Abstract

The present work was carried out under the perspective of a deficient organizational culture that affects the labor productivity of the workers of the Universidad Politecnica de Atlautla; with this assumption, the following objective was formulated: to evaluate the relationship between organizational culture and productivity to identify the factors that influence the performance of the workers of the Universidad Politecnica de Atlautla during the year 2018-2-2019. The population sample consisted of 60 workers, among; high command and middle command. A mixed methodology (qualitative descriptive and quantitative) of correlational level was used, a non-experimental cross-sectional design was applied. Pearson's result evidenced that there is a direct positive relationship between the study variants of 0.894, with a reliable Alpha Cronbach coefficient of 0.939 which reveals that the organizational culture directly influences the labor productivity of the workers of the aforementioned institution.

Key words: organizational culture, productivity, performance and correlation.

Introducción

La cultura organizacional es un tema que ha tenido relevancia tanto en los ámbitos académicos como en el área administrativa, debido a que se han realizado estudios que señalan con respecto a lo que se obtienen beneficios para las empresas y/o instituciones educativas. Además, las organizaciones se encuentran formadas por individuos que deben trabajar conjuntamente para obtener un bien común en el que comparten valores, supuestos y creencias que pueden ser de naturaleza explícita o implícita para fortalecer su cultura, es por ello que los individuos se convierten en un recurso inherente de la organización.

En relación con la cultura organizacional se cumplen dos funciones; la integración entre sus miembros y la organización que permite adaptarse al entorno que lo rodea a través de diversos mecanismos que llevan a cabo sus miembros. Por tal motivo la cultura organizacional influye en los individuos a partir de cómo se comportan y actúan, además de ello se refleja en; las metas, objetivos, estilo de liderazgo sistema de incentivos y sanciones, procesos de trabajo y tecnología que la institución adopta y usa. En consecuencia, la relación entre cultura organizacional y productividad laboral se ha vuelto un tema de gran

interés en las empresas e instituciones educativas, debido a una alta cultura y una adecuada productividad permiten un buen desempeño de los trabajadores; representando un elemento diferenciador para alcanzar el éxito y cumplimiento de los objetivos institucionales. Es importante resaltar que la cultura y el trabajo productivo son dos directrices de gran importancia para que una organización se desarrolle y en este caso una institución sea efectiva y productiva, por lo que es preciso que la misma, esté presente a partir de la cultura organizacional en los individuos que laboran en ellas a través de su desempeño, por lo cual, es sustancial que los empleados conozcan y practiquen: las actitudes, aptitudes y valores en su área de trabajo para contribuir al fomento de un desempeño laboral eficaz que llevará a la productividad.

Así mismo, la productividad es el resultado que obtiene la institución y su personal al desarrollar sus funciones y/o actividades correctamente, viéndose reflejado en el beneficio integral que logra la institución educativa y su personal al satisfacer las necesidades de sus clientes y contribuir al resultado social y económico de la comunidad. Para ello, la presente investigación se trabajó con varios indicadores; para medir entre los involucrados la cultura organizacional que prevalece en la Universidad Politécnica de Atlautla (UPAtlautla), con el propósito de conocer los factores que influyen en la productividad laboral de los trabajadores, por tanto es importante mencionar que si una institución educativa carece de trabajadores que no se sienten parte de ella, toman actitudes negativas, además de ello existe una falta de compromiso y cooperación lo que en ocasiones origina una no adecuada coordinación de trabajo o falta de trabajo en equipo y resistencia al cambio, limita una mejora continua en sus funciones y/o actividades de los empleados de la institución independientemente del nivel jerárquico en el que se encuentran desempeñándose.

Por consiguiente, se evaluaron dos dimensiones y sus respectivos indicadores de la variable independiente cultura organizacional; cooperación (toma de decisiones y trabajo en equipo), condiciones de trabajo (coordinación e integración y aprendizaje organizativo), por otra parte, se exploraron dos dimensiones y sus indicadores de la variable dependiente productividad laboral; motivación laboral (desarrollo de capacidades y orientación al cambio), evaluación (dirección y propósitos y metas y objetivos) respectivamente. En consecuencia, la cultura organizacional obtendrá resultados que coadyuven a mejorar la productividad laboral de los empleados en la institución y de esta manera los involucrados generen cambios esenciales en su entorno viéndose reflejado en un desempeño satisfactorio por parte del personal en las diferentes áreas de trabajo.

En este trabajo se propone una alternativa de mejora para incrementar la productividad laboral de los trabajadores de la institución mediante la implementación de un plan de capacitación que permita fortalecer y mejorar el entorno que perciben los empleados, así como robustecer la práctica de: valores, compañerismo, actitudes, aptitudes, trabajo en equipo y relaciones interpersonales (canales de comunicación), asimismo, se sugiere a la institución educativa incrementar cursos de especialidad acorde a su perfil que provean conocimientos específicos a los colaboradores con la finalidad de que cuenten con las capacidades y habilidades para desarrollar sus actividades y/o funciones de manera eficiente y eficaz.

Metodología

Materiales

Las teorías que sustentaron esta investigación tal como refieren Robbins & Judge [2009] hacen mención de que: una cultura fuerte los valores nucleares de la organización se comparten con intensidad y en forma extensa. Entre más miembros acepten los valores nucleares y más grande sea su compromiso con ellos, más fuerte es la cultura. Por lo tanto, una cultura fuerte tendrá mucha influencia en el comportamiento de sus miembros debido a que la intensidad y alto grado en que se comparten sus valores, crean un clima interno de mucho control del comportamiento, es decir, toda institución tiene una cultura, la cual se puede desarrollar y de ser débil puede pasar a ser fuerte pudiendo generar un cambio. Así también, Daft [2011] alude a que la cultura es el conjunto de valores, normas, creencias orientadas y entendimientos que sirven de guía y que comparten los miembros de una organización y se enseñan a los nuevos miembros como la manera correcta de pensar, sentir y comportarse. La cultura organizacional es parte fundamental en el mundo, debido a la globalización, ya que el avance científico y el desarrollo de la tecnología exigen innovaciones constantes en cualquier organización; estos constantes cambios para adaptarse a las nuevas condiciones implican una cultura de cambio en las organizaciones y a su vez determina que el trabajo se evalúe a partir de la capacidad de adaptarse a ellos. Asimismo, Chiavenato I. [2009] menciona que la cultura se fundamenta en la comunicación compartida, las normas, los códigos de conducta y las expectativas. Estas influencias son resultado de variables como los factores económicos, políticos, sociales, culturales, tecnológicos y legales, que se reflejan en la cultura.

Al mismo tiempo, la cultura organizacional puede ser inferida de lo que las personas dicen, hacen y piensan dentro de un ambiente organizacional. Incluye el aprendizaje y transmisión de conocimientos, creencias y patrones de comportamiento a lo largo de un periodo, lo que significa que una cultura de organización es bastante estable y no cambia tan rápido. A menudo establece el tono para la compañía y fija reglas implícitas para la forma como las personas deben comportarse dentro la institución educativa. Por otro lado, Montaña y Torres, [2015] afirman que cultura organizacional es un conjunto de supuestos mentales compartidos que guían lo que ocurre y lo que se hace en las organizaciones por medio de la definición de los comportamientos adecuados frente a diferentes situaciones. Es un modelo de comportamientos colectivos que son enseñados a los nuevos miembros de la organización y afectan la forma en que los grupos interactúan entre sí, con clientes y en sí con el entorno. La cultura define la forma en la cual los empleados se identifican con la institución. El trabajo está íntimamente ligado a la satisfacción de la vida laboral, en suma, la cultura organizacional y la satisfacción laboral están ligados y se convierten en causales de logro de objetivos, en el entendido que: empleado satisfecho podrá producir más. Por consiguiente, la cultura organizacional es un elemento de relevante importancia estratégica, es una fortaleza que encamina a las organizaciones en este caso a la Universidad Politécnica de Atlautla (UPAtlautla), para el logro de sus objetivos.

En relación con lo anterior, la cultura organizacional influye en la productividad laboral, por lo cual ha adquirido gran relevancia dentro de las organizaciones hoy en día por lo que se ha vuelto objeto de estudio de diversos autores. No obstante, González A., Hernández G. [2018] manifiestan que una cultura de confianza es capaz de generar dentro de las empresas: la eliminación de controles, delegación de responsabilidades, generación de un ambiente apto para impulsar el trabajo en equipo, mejoramiento de la comunicación dentro de la organización, concientización en la asunción de responsabilidades, participación, desarrollo de creatividad, reducción del temor a las críticas, aceptación de retos y finalmente, permite una adecuada integración. Por esta razón, se inició con una serie de experimentos (observación) en los cuales se trataba de identificar cómo influyen los factores ambientales (entorno) y las condiciones físicas (infraestructura) en el desarrollo de las funciones y/o actividades de cada trabajador. Al mismo tiempo, medir la cultura organizacional permite conocer el impacto que esta tiene sobre los resultados de la empresa, pero no es fácil medir y evaluar la cultura de la organización en un tiempo determinado, ya que cualquier intento por hacerlo conducirá a una evaluación limitada e imperfecta, porque depende del comportamiento del individuo, el cual se fundamenta en la participación en los diferentes aspectos que conforman a la organización de donde se deduce que a mayor participación se obtiene un incremento de los niveles de optimización de esta. Al respecto, Hernández Méndez y Contreras [2014] refieren que: no existe un modelo perfecto de cultura organizacional, sin embargo, este debe contener variables cuantitativas y cualitativas que le proporcionen validez.

De la misma manera, Higuera [2012], señala que existen varias maneras de estudiar la cultura organizacional, ya que es algo que la organización tiene o es. Algunos de los métodos que pueden usarse para la medición, son los siguientes; a) examen de valores, creencias, símbolos, rituales, historias y ceremonias, b) cuestionarios, encuesta dirigidas y entrevistas personales y c) examen de la misión y la filosofía de la organización. Por ello, es importante contar con información actualizada sobre las formas de medir la cultura organizacional, que brinde a la dirección una herramienta para la toma de decisiones. Con el uso de instrumentos que se adapten al contexto ayudaran a realizar un diagnóstico de la cultura organizacional lo que determina cuál es la cultura que prevalece en la institución educativa. Por otra parte, es importante mencionar que el instrumento (cuestionario) que se utilizó para la recolección de datos fue confiable y fidedigno debido a que la información que se recabo sirvió para el diagnóstico (objeto de estudio) y con ello implementar acciones de mejora que contribuyan a acrecentar la productividad de los trabajadores.

Para finalizar este apartado una empresa es competitiva en relación con otras, cuando puede producir productos u ofrecer servicios de mejor calidad con costos reducidos. La productividad es la capacidad de lograr objetivos, de generar respuestas de máxima calidad con el menor esfuerzo humano, físico y financiero en beneficio de todos, al permitir a las personas desarrollar su potencial y obtener a cambio un mejor nivel en su calidad de vida. García [2010].

Instrumentos de investigación utilizados

Para la realización del presente estudio se manejó el siguiente tipo de investigación, con el propósito de plantear una estructura de trabajo basada en la aplicación de un análisis tanto cualitativo como cuantitativo

(metodología mixta), del cual se derivan una serie de técnicas e instrumentos de recolección de datos. En ese tenor, la investigación mixta tiene por objetivo: desarrollar procesos sistemáticos, empíricos y críticos de exploración que implican la recolección y el análisis de datos cualitativos y cuantitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias de toda la información obtenida y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. Como hace mención Vara [2012] la investigación mixta es siempre tener un sano equilibrio entre ambos tipos de diseños (cualitativos y cuantitativos). De preferencia, usa ambos de forma complementaria, con instrumentos de apoyo. Esta metodología mixta requiere de un análisis exhaustivo en la información que se obtuvo (cualitativa y cuantitativa), que utiliza un enfoque integrador y que permite el estudio de las variables desde una perspectiva más amplia, respecto al ámbito cuantitativo se detalla el uso de un análisis descriptivo (frecuencias y porcentajes) e inferencial (tablas de contingencia y χ^2 , pruebas T para muestras independientes), mientras que para el cualitativo se muestra el uso del estudio de investigación. Se establecieron técnicas e instrumentos válidos y fiables para recuperar la información mediante datos, y procedimientos adecuados para la interpretación de los resultados.

Se utilizó un diseño cuantitativo-no experimental y transversal con un alcance correlacional porque se obtuvo información del objeto de estudio (población o muestra) una única vez en un momento dado, el cual es propio para trabajos cuantitativos. La población de esta investigación está conformada por el total de trabajadores de altos mandos y medios mandos, que prestan servicios en la Universidad Politécnica de Atlautla, quienes laboran en las diferentes áreas, los cuales tienen diferentes niveles de instrucción (académicos y administrativos), siendo un total de 60 trabajadores. La muestra utilizada en la presente investigación, está conformada por el total del personal de la Universidad Politécnica de Atlautla. Debido a que la población de estudio es pequeña, por tales razones la muestra es la misma cantidad de la población que son 60, entre: jefes, asistentes y personal docente. Por otro lado, refiere que, ante el escaso número de sujetos, no será necesario extraer una muestra, se trabajará con el 100% de la población, representando una muestra tipo censal, Montero [2012].

A continuación, se describen cada uno de los instrumentos que se utilizaron en la investigación haciendo una indagación enfocada al objeto de estudio (Universidad Politécnica de Atlautla) de diferente manera. Para ello se realizó una encuesta para probar la hipótesis y se sustentará con literatura existente como marco de referencia. Sin embargo, es difícil medir y evaluar la cultura de la organización en un tiempo determinado, ya que cualquier intento por hacerlo conducirá a una evaluación limitada e imperfecta. Algunos de los métodos que se usaron para la medición, son los siguientes:

- Cuestionario: su contenido tiene por objeto descubrir hechos y opiniones, reunir datos objetivos y cuantificables; se integra con preguntas orientadas, a aclarar el objetivo o hipótesis.
- La entrevista: descubre opiniones, sentimientos positivos o negativos en relación con diferentes aspectos ejemplo de ello: claridad de metas individuales grupales u opiniones personales no manifestadas.
- Observación: es una herramienta que sirve para corroborar la información recopilada.
- Información documental: es material que constituye un apoyo para iniciar cualquier investigación o para sustentar la misma y está dada por investigaciones anteriores, por estadísticas. Etc. Guízar [2013].

Según Münch [2015] el cuestionario es el instrumento cuantitativo redactado en forma de interrogatorio para la recolección de información, diseñado para poder cuantificar y obtener información del problema. Por lo tanto, el instrumento que se utilizó en la presente investigación fue el cuestionario con el propósito de llevar a cabo la recolección de los datos (información) sobre cultura organizacional y productividad laboral, mismo que se aplicó a una muestra de 60 trabajadores de la UPAtlautla, además, permitió dar respuesta al objetivo que se planteó al inicio de la investigación. Por otro lado, es importante manifestar que el instrumento tiene un escalamiento tipo Likert (opciones predefinidas), ya que los ítems ofrecen cinco opciones de respuesta y de esta forma el análisis estadístico resulta más fácil; (1) Totalmente en desacuerdo, (2) En desacuerdo, (3) Neutral, (4) De acuerdo y (5) Totalmente de acuerdo.

En ese tenor, el instrumento para la obtención de datos fue el cuestionario de Denison Organizational Culture Survey diseñado por Daniel Denison de la Universidad de Michigan, Contreras [2018], y fue adaptado de acuerdo a las variables de cultura organizacional y productividad, este cuestionario consta de 32 ítems, estos reactivos son presentados en forma de afirmación o juicio ante los cuales se pide la

reacción del personal a los que se les aplicó el cuestionario, considerando cada una de las dimensiones, así como los indicadores que se consideraron para el estudio entre las variables de estudio.

Por otro lado, de acuerdo con Aries [2012] menciona que la definición operacional es una técnica y expresa que: “Este tecnicismo se emplea en investigación científica para designar al proceso mediante el cual se transforma la variable de conceptos abstractos a términos concretos, observables y medibles, es decir, dimensiones e indicadores”. Así mismo, Fernández [2016] “Una definición operacional constituye el conjunto de procedimientos que describe las actividades que un observador debe realizar para recibir las impresiones sensoriales, las cuales indican la existencia de un concepto teórico en mayor o menor grado”. Derivado de lo anterior se llevó a cabo la operacionalización de las variables de estudio cultura organizacional y productividad laboral con el objetivo de acopiar los datos que se encuentren relacionados a una variable, mismos que permitieron su medición de las dos variables de estudio, respectivamente. A continuación, en la tabla 1 se presenta la operacionalización de las dos variables de estudio, sus respectivas dimensiones, indicadores e ítems, así como el instrumento que se utilizó para la recolección de datos:

Tabla 1: Operacionalización de la variable cultura organizacional y productividad laboral.

Variable	Dimensiones	Indicadores	Ítems	Instrumento
Cultura organizacional	Cooperación	Toma de decisiones	1, 2, 3, 4	Cuestionario
		Trabajo en equipo	5, 6, 7, 8	
	Condiciones de trabajo	Coordinación e integración	9, 10, 11, 12	
		Aprendizaje organizativo	13, 14, 15, 16	
Productividad laboral	Motivación laboral	Desarrollo de capacidades	17, 18, 19, 20	
		Orientación al cambio	21, 22, 23, 24	
	Evaluación	Dirección y propósitos	25, 26, 27, 28	
		Metas y objetivos	29, 30, 31, 32	

Fuente: Elaboración propia.

Dentro de las técnicas de procesamiento y análisis de datos (validez y confiabilidad), se utilizó el programa SPSS v.23, para medir la correlación que existe entre estas dos variables (cultura organizacional y productividad), se utilizó el coeficiente de relación de Pearson, ingresando todos los datos de la encuesta aplicada a los 60 trabajadores de la Universidad Politécnica de Atlautla con un total de 32 ítems al sistema mediante el cálculo del coeficiente de Alfa Cronbach el cual permite medir y comprobar la hipótesis de trabajo a través de la fiabilidad de la misma.

Sampieri [2016] alude a que la investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, obteniendo e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. Utiliza variedad de instrumentos para recoger información como las entrevistas, imágenes, observaciones, en los que se describen las rutinas y las situaciones problemáticas, en este sentido es la investigación que produce datos descriptivos, mientras que la investigación cuantitativa utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías. Por lo tanto, se fundamenta la forma de trabajo, la adquisición de la información, los análisis que se practicaron y por consiguiente el tipo de resultados que se obtengan; la selección del proceso de investigación.

En seguida, se explican los diferentes enfoques que se utilizaron en la investigación científica y que presenta la clave para lograr la validez, confiabilidad y factibilidad en el proceso y resultados de la exploración.

- a) Descriptiva: ya que describe los rasgos, cualidades o atributos de la muestra estudiada, además se caracterizan y clasifican la incidencia existente entre cultura organizacional y productividad laboral, en este sentido este enfoque produce datos descriptivos.
- b) De corte transversal (transaccional): el acopio de la información (datos), fue realizada en tiempo único y en un solo momento. Para la disponibilidad del tiempo y lugar objeto de estudio.
- c) Correlacional: tiene como propósito medir el grado de relación o asociación entre nuestras variables de estudio, de tal manera que podamos relacionar la variable independiente que refiere a cultura organizacional y la variable dependiente que alude a la productividad laboral de los docentes de la UPAtlautla, con el fin de evaluar las variaciones de comportamiento, determinando la causa, efecto y conceptualizando con la teoría disponible.

Validación del instrumento

Para determinar la validez del instrumento (cuestionario) se aplicó una prueba piloto de tamaño 5, éste fue revisado por tres docentes expertos y catedráticos de la Universidad Politécnica de Atlautla con el perfil en el área de administración y que están inmersos en la parte de la investigación; al término de ésta, recomendaron la modificación en la redacción de tres preguntas para su mejor comprensión. Posteriormente, la confiabilidad fue calculada mediante el índice de Alfa Cronbach, misma que se muestra en tabla No. 2.

Luego de la renovación del instrumento y una vez aprobado el cuestionario, se aplicó a la muestra de 60 trabajadores en estudio, tanto al personal de altos y medios mandos de la institución (UPAtlautla).

Resultados y discusión

Con base a las diferentes técnicas de recolección de datos que se utilizaron en la presente investigación se puede mencionar que, la entrevista se realizó de manera directa y de forma verbal a la muestra estudiada, en la cual se identificaron diferentes percepciones respecto a la temática, es decir, opiniones y comentarios personales de cada uno de los trabajadores en relación a cómo consideran que es su productividad en la institución, la integración en el trabajo en equipo, compañerismo, valores, actitudes, aptitudes relaciones interpersonales (canales de comunicación) y motivación laboral, permitiendo obtener la definición y la relación entre las dimensiones y las escalas de opción de respuesta que dará por resultado identificar la correlación que existe entre la cultura organizacional y productividad laboral, por otro lado, la observación ofreció información sobre si existe diferencia entre las respuestas de acuerdo al nivel jerárquico que el trabajador desempeña en la universidad, y por último la técnica de la información documental consistió en hacer una revisión minuciosa de los diferentes estudios realizados previamente a la presente investigación y que permite dar sustento a la misma. Es por tanto que las técnicas utilizadas ofrecen información útil que apoya al fortalecimiento de las conclusiones que se tomen para la mejora no solo del ambiente laboral, sino también del desarrollo individual y profesional de los trabajadores, viéndose reflejado en su productividad laboral.

En ese tenor el resultado demostró la relación que existe entre: las variables cultura organizacional y productividad laboral, a través de una correlación lineal, lo que permitió identificar áreas de oportunidad en la correlación lineal de las variables de estudio: derivado del objeto de estudio (UPAtlautla). Se buscó identificar los factores que influyen en el desempeño de los trabajadores viéndose reflejado en el cumplimiento de los objetivos de la universidad. Para confirmar la veracidad del estudio en general se asociaron las variables cultura organizacional y productividad laboral.

Los resultados de la presente investigación y el análisis estadístico dio la respuesta a esta asociación, mediante el cuestionario, por lo que se utilizaron las técnicas de procesamiento y análisis de datos, con el programa SPSS v.23, para medir la correlación que existe entre las variables de estudio, además, se utilizó el coeficiente de relación de Pearson, en el que se observa que existe una asociación e interdependencia de las dos variables de positiva alta de 0.894, y una fiabilidad alta buena, Alfa Cronbach de 0.939 donde se demuestra que existe una relación directa; positiva buena.

A continuación, en la siguiente tabla No. 2 se muestra la correlación que existe entre las variables (cultura organizacional y productividad) para identificar los factores que influyen en el desempeño de los trabajadores.

Tabla No. 2: Correlación entre las variables de cultura organizacional y productividad, instrumento de fiabilidad de Alfa Cronbach.

Correlaciones			
		Cultura Organizacional	Productividad Laboral
Correlación de Pearson	Cultura Organizacional	1.000	.894
	Productividad	.894	1.000
Sig. (unilateral)	Cultura Organizacional	.	.000
	Productividad	.000	.
N	Cultura Organizacional	60	60
	Productividad	60	60

Estadísticas de fiabilidad	
Alfa de Cronbach	N de elementos
.939	60

Fuente: Elaboración propia.

Por lo tanto, los resultados de la prueba de hipótesis realizada mediante el coeficiente de correlación de Pearson (Tabla No.2) revela que la cultura organizacional repercute directamente en la productividad laboral de los trabajadores de la UPAtlautla durante el año 2018-2-2019, por lo que se concluye que ambas variables son dependientes una de la otra para la determinación del desempeño de los empleados.

Finalmente se puede mencionar que una cultura organizacional débil influye directamente en la productividad de los trabajadores de la Universidad Politécnica de Atlautla, reflejándose en el desempeño laboral de los mismos en cada una de sus áreas y funciones de trabajo. Por ello, se concluye que existe una relación directa entre las dos variables de estudio (cultura organizacional y productividad), reflejándose mediante los siguientes factores; trabajo en equipo, innovación, toma de decisiones, integración, valores y reconocimiento, todo esto influye de manera significativo en la cultura organizacional, lo que evita la mejora continua que impacte significativamente en la productividad laboral de los trabajadores de la universidad y por consecuente en el desempeño de los trabajadores.

Trabajo a futuro

Entre los trabajos futuros a desarrollar podemos mencionar que es importante llevar a cabo la implementación del “Plan de capacitación, con elementos de un Cambio Planificado en Desarrollo Organizacional para la UPAtlautla” que coadyuve a fortalecer y mejorar el entorno que perciben los empleados permitiéndoles aumentar su productividad laboral, así como robustecer la práctica de: valores, compañerismo, actitudes, aptitudes, trabajo en equipo, relaciones interpersonales (canales de comunicación) y motivación laboral, a través de los diferentes interventores del Desarrollo Organizacional en función de las áreas de oportunidad encontradas en la evaluación cuantitativa, como se puede ver en la tabla No. 3.

En ese tenor, los interventores que fueron utilizados para determinar la mejora de la cultura organizacional y productividad laboral con el propósito de hacer del conocimiento a la directriz de la Universidad Politécnica de Atlautla identificando los aspectos interrelacionados en los diferentes niveles; individual, grupal, organizacional y trans-organizacional, siendo estos un objetivo recomendados para el cambio. Contiene las intervenciones atendiendo al nivel de organización en que inciden en forma fundamental, así, algunas intervenciones tecno-estructurales deben influir en individuos y grupos (diseño en el trabajo) mientras que otras lo hacen sobre toda la empresa (el diseño estructural), estableciendo los parámetros generales para diseñar los grupos de trabajo y los puestos individuales.

Tabla No 3. Se muestra sólo una parte del plan de acción para la mejora de la productividad laboral, en la UPAtlautla.

Variable	Dimensión	Estrategia	Objetivo	Actividades	Responsables	Tiempo y espacio	Recursos
Productividad laboral	Motivación laboral	Generar espacios de integración donde se tenga retroalimentación y reconocimiento a la labor, en la que se cuente con ambientes relajados y favorecedores para la solución de conflictos y consecución de cultura organizacional sin tensiones.	Contar con grupos eficaces, con ideas innovadoras y que se adapten rápidamente a los cambios para tener respuestas positivas ante la falta de integración.	Hacer equipos de trabajo delegar mensualmente roles de responsabilidades de acuerdo a sus capacidades que les permita desarrollar potencialmente su forma de trabajo, de esta manera reconocerlas e incentivarlas.	Área de Recursos humanos y Líderes de equipo	Sala de reuniones Elaboración: Mensual	Formulario de seguimiento de tareas. Sala de reuniones.

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones

Los resultados demostraron las causas de una cultura organizacional al ser este un impedimento para acrecentar la productividad laboral de los empleados de la Universidad Politécnica de Atlautla, reflejando en el desempeño laboral de los mismos en cada una de las áreas y funciones de trabajo, correspondiente

al objeto de estudio, a través de los resultados que se obtuvieron se dio respuesta a la pregunta de investigación; ¿Existe una relación directa entre cultura organizacional y productividad laboral de los trabajadores (altos y medios) de la Universidad Politécnica de Atlautla durante el año 2018-2 -2019?.

Para concluir es importante mencionar que existe una relación directa entre las dos variables de estudio (cultura organizacional y productividad), de acuerdo a los resultados obtenidos del Alfa Cronbach reflejándose mediante los siguientes factores: trabajo en equipo, innovación, toma de decisiones, integración, valores y reconocimiento, todo esto influye de manera significativo en la cultura organizacional, lo que evita la mejora continua que impacta significativamente en la productividad laboral de los trabajadores de la universidad y por consiguiente en el desempeño de los trabajadores.

Agradecimientos

Se agradece a la Universidad Politécnica de Atlautla por todo su apoyo durante la realización de este proyecto.

Referencias

- [1] Robbins, S.P., & Judge T.A. (2009). Comportamiento orgnaizacional. México: Pearson Educación.
- [2] Daft, R.L. (2011). Teoría y diseño organizacional. México: Cengage Learning Editores S.A.
- [3] Chiavenato, I (2009). Comportamiento organizacional 2^a. Edición Editorial Mc Graw Hill, México.
- [4] Montaña R, Angie P., Torres L. German A. (2015) Caracterización de la Cultura organizacional y lineamientos de intervención para la implementación de procesos de cambio en las organizaciones. caso empresa sector financiero. (Tesis de maestría) Bogotá: Universidad del Rosario.
- [5] Godínez González, A., Hernández Moreno, G. (2018). Poder KAIZEN. Ignius Media Ignnovation. México
- [6] Hernández, R.; Méndez, S. y Contreras, R. (2014). Construcción de un instrumento para medir el clima organizacional en función del modelo de los valores en competencia. Contaduría y Administración, 59(1), 229-257.
- [7] Higueta, D. (2012). Interiorización de las manifestaciones culturales en los miembros de la organización. Revista Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión, 20(2), 127-142.
- [8] Fernández, Gracia, R. (2010). La mejora de la productividad en la pequeña y mediana empresa. Editorial Club Universitario. Alicante.
- [9] Vara Honra Arístides Alfredo (2012) Desde la idea hasta la sustentación: 7 pasos para una tesis exitosa, Editorial Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos. Universidad de San Martín de Porres. Lima. Manual electrónico disponible en internet: www.aristidesvara.net.
- [10] Montero, L. (2011). Metodología de la Investigación. México: McGraw-Hill.
- [11] Guízar, Rafael (2013). Desarrollo Organizacional 42^o Ed., Mc. Graw Hill, México
- [12] Münch L. (2015) Consultoría Administrativa 1^a. Edición Editorial Trillas México.
- [13] Contreras, A. (2018). Aplicación de los Cuestionarios de Denison para determinar las características de la Cultura Organizacional, [En línea] 2 de abril de 2018. file:///C:/Users/Luis%20M/Downloads/1204-4087-4-PB%20(2).pdf.
- [14] Aries, F. G. (2012). El proyecto de investigación; introducción a la metodología científica. Venezuela: Episteme.
- [15] Fernandez, C. (2016). Metodología de la Investigación . México : McGraw Hill.
- [16] Hernández S. (2016). Metodología de la Investigación, McGraw Hill, México.